

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муродова Д.С.

Преподаватель географического кафедре
Каршинского государственного университета
e-mail: dilafruzmurodova75@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836489>

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена анализу социально-экономического развития одного из ведущих регионов Республики Узбекистан – Кашкадарьинской области. Рассматриваются также особенности современной демографической ситуации.

Ключевые слова: демография, региональная экономика, область, промышленность, сельское хозяйство, население, транспортная и социальная инфраструктура.

DEMOGRAPHIC AND SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN KASHKADARYA REGION

Murodova D.S

Lecturer department of Geography Karshi State University

ABSTRACT

The article is devoted to the analysis of the socio-economic development of one leading regions of the Republic of Uzbekistan- the Kashkadarya region. The features of the modern demographic situation are also considered.

Key words: demography, regional economy, region, industry, agriculture, population, transport and social infrastructure.

Введение. Социально-экономическое управление регионами описывается как совокупность и взаимосвязь демографических показателей, рациональной структуры валового регионального продукта, конкурентоспособности продукции, показателей экономического роста, обеспечивающих положительный рост в сетевой структуре регионов страны. Чем выше темпы роста национального дохода, тем быстрее темпы экономического развития страны по сравнению с темпами роста населения. Результаты научных исследований показывают, что хотя большинство развивающихся стран и добились высоких темпов роста, им не удалось поддерживать эти показатели в течение длительного времени. Потому что их экономический рост не привел к социально-экономическому развитию. Одним из важнейших факторов развития страны является сохранение и дальнейшее укрепление тенденции стабильного и высокого роста отраслей экономики. Быстрое развитие отраслей экономики повышает конкурентоспособность производимой продукции на внешнем рынке, создает возможность обеспечения занятости населения, повышает экспортный потенциал, приводит к значительному снижению объемов импорта. С этой точки зрения целесообразно научно описать демографическое и экономико-социальное положение Кашкадарьинской области, занимающей особое место в экономике Республики Узбекистан.

Цели и задачи работы. В экономическом и социальном развитии регионов важно изучение населения и связанных с ним процессов. С этой точки зрения были определены следующие задачи для определения географических факторов, повлиявших на основные характеристики демографической ситуации и экономического и социального развития Кашкадарьинской области:

- провести анализ литературы в рамках исследования;
- исследование механизма использования традиционных для географии расчетных методов при изучении процесса демографического и социально-экономического развития;

- изучение демографических процессов и развития отраслей экономики, особенностей региональной организации и возникших проблем с использованием различных методов или методов, подходов.

Основная часть. Кашкадарьинская область в составе Узбекской Республики была образована 20 января 1943 года. В административном отношении область включает 14 сельских районов (туманов), 2 город областного и 11 городов районного подчинения, 117 городских посёлка. Общая площадь области 28,6 тыс. кв, км или 6,4 % всей территории страны. По состоянию на 1 января 2024 года здесь проживает 3560,6 тыс. чел., что составляет 9, % общей численности населения Узбекистана. Административный центр области – г.Карши (295,6 тыс. жителей).

Область находится на юге республики и граничит Туркменистаном и Таджикистаном, внутри самого Узбекистана – с Самаркандской, а Сурхандарьинской и Бухарской областями. В системе внутриреспубликанского разделения труда область специализируется на топливно-энергетической, газохимической промышленности, электроэнергетике, на производство хлопка-сырца, зерна и продуктов животноводства [4, 5, 6].

Кашкадарьинская область обладает и достаточно высоким демографическим потенциалом. Причем численность населения растет самыми высокими темпами в республике. За 1991-2022 гг. число жителей области увеличилось с 1694 тыс. до 3408 тыс. чел. или на 174,7 %, в то время как этот показатель по Узбекистану в среднем составил 150,5 %. В настоящее время, область среди 13 субъектов Республики Узбекистан переместилась 3-ое место (в 1991 г. – 6-е место).

Главным источником демографического роста традиционно выступает естественное движение населения. Следуют заметить, что как в целом по стране, так и в исследуемом регионе основные показатели рождаемости и, следовательно, общего естественного прироста проявляют тенденцию к снижению. Однако этот тренд в области менее заметен, чем в большинстве других регионов страны [7, 10].

По итогам 2022 г. общий коэффициент рождаемости в Кашкадарье составил 26,5 ‰ (по республике в среднем –23,1‰). Смертность 4,1 ‰, что в итоге обеспечивает естественный прирост на уровне 22,4 ‰ или 2,24 ‰ в год. Следовательно, демографический рост области полностью обеспечивается естественным движением населения, и результаты внешней миграции в данном случае особого значения не имеют, хотя в прежние годы они были в пользу региона, который систематически терял свое население посредством международной миграции. Так, в 1991 г. в Кашкадарьинскую область прибыло 20,6 тыс. и выбыло из региона 21,2 тыс. чел. (сальдо минус 0,6 тыс.), в 2000 г. эти цифры составили 11,7 тыс. и 14,4 тыс.; в 2021 г. соответственно, 11,6 тыс. и 20,7 тыс. чел.

Одной из ключевых проблем социально-экономического развития как области, так и страны в целом, является более полное и эффективное использование трудовых ресурсов. Проблема усугубляется быстрым ростом численности всего, в том числе трудоспособного населения. По состоянию на начало 2021 г., численность населения в трудоспособном возрасте составила 1339,5 тыс., экономически активного населения – 1202,5 тыс. чел. Хотя ежегодно создается около 100,0 тыс. новых рабочих мест (в основном, в сельской местности, преимущественно в сфере мелкого бизнеса и частного предпринимательства), тем не менее это недостаточно, если учитывать уровень занятости населения [1, 2].

В 2022 г. рост валового внутреннего продукта в Кашкадарье составил 109,6 %. На ее долю приходится 6,9 % валового внутреннего продукта, в том числе 8,5 % промышленной и 7,5 % сельскохозяйственной продукции, 10,0 % капиталовложений и 7,9 % общеготообъема строительных работ. По общему объему ВВП Кашкадарья в стране занимает 7-е, в промышленном производстве – 5-е, в сельского хозяйства 6-ое место. На долю региона приходится около 90 % добычи нефти и природного газа, 100 % калийных солей, 12,2 % хлопка-сырца, 12,9 % зерна, 12,3 % мяса, 10,5 % молока, 20,4 % шерсти и много другой продукции.

Кашкадарья является ведущим в национальной экономики Республики Узбекистан; она занимает первое место по добыче углеводородного сырья, производству калийных солей, хлопка, зерна (пшеницы), шерсти, поголовья овец и коз, второе, после Самаркандской области – по поголовью крупного рогатого скота.

Характер региональной экономики постепенно приобретает индустриально-аграрную направленность. На долю промышленности приходится более 1/3 валового регионального продукта. Реализуется государственная программа по диверсификации и модернизации промышленного производства. В отраслевой структуре промышленности резко выделяется топливно-энергетический комплекс, который, по ориентировочным данным, обеспечивает более 2/3 общего объема производства промышленной продукции.

Общий объем промышленного производства в сопоставимых ценах в 2022 г. возрос на 106,9 %. Опережающими темпами развиваются электроэнергетика, химия и нефтехимия, промышленность строительных материалов и др. Хотя машиностроение и металлообработка в настоящее время занимает незначительное место в индустриальном комплексе области (всего 0,6 %), эта отрасль тоже в последние годы обнаруживает тенденцию роста.

В области основная часть электроэнергии производится Талимарджанской ТЭС – одной из самых крупных в Узбекистане. Кроме нее эти отрасли представлена Мубаракской ТЭЦ. Природные газ и нефть добывают Шуртаннефтегаз, Гиссарнефтегаз, Мубаракнефтегаз и другие предприятия. Химическая и нефте-химическая промышленность представлена производством серы, полиэтилена и другой продукции. В последние годы начал выпускать свою продукцию единственный в Центральной Азии завод по производству калийных удобрений. Предприятие построено при участии с китайских фирм в г. Дехканабаде. Оно работает на базе крупного месторождения калийных солей в Тюбегатане, что находится примерно в 40 км от завода.

Ежегодно производится около 150 тыс. тонн хлопка-волокна, но для его переработки на местах пока не хватает производственных мощностей. Текстильные предприятия (в основном, совместные) работают в городах Карши и Шахрисабзе, хлопкоочистительные заводы функционируют в райцентрах.

В системе территориальной организации промышленного производства выделяются Карши-Гузарский и Шахрисабз-Китабский промышленные узлы, формируются индустриальные города Муборек, Дехканабад и некоторые другие [8, 9].

Валовая продукция сельского хозяйства в 2022 г. увеличилась на 103,7 %, в том числе растениеводства – на 103,9 % и животноводства – на 103,5 %. Общая посевная площадь – 492 тыс. га, подавляющая часть которой занята фермерскими хозяйствами. По итогам 2022 г. на зерновые культуры приходится 252 тыс. га, где получено 777,1 тыс. т. продукции (по республике – более 7994,9 тыс. т.); средняя урожайность – 41,0 ц/га. Под хлопчатник отведено 1032 тыс. га земель, произведено 3510 тыс. т. хлопка-сырца, средняя урожайность – 34,0 ц/га. Необходимо отметить, что эти два главных продукта агроэкономики почти целиком производят фермерские хозяйства.

Из других сельскохозяйственных культур в области выращиваются также картофель, овощи, дыни и арбузы, но они, как и садоводство и виноградарство, имеют, в основном, местное значение. В то же время животноводство, особенно мясо-шерстное, здесь развито хорошо. В этих целях в достаточном количестве выращиваются кормовые культуры.

В Узбекистане проведено реформирование и в сфере сельского хозяйства – на месте бывших колхозов и совхозов образованы фермерские и дехканские хозяйства. При этом фермеры специализируются прежде всего на производстве стратегической продукции – зерна, хлопка и др. В Кашкадарьинской области насчитывается 6199 фермерских хозяйств, которым отведено 744,4 тыс. га земель. В этой форме собственности занято почти 105 тыс. чел.; на одно фермерское хозяйство приходится 78,6 га земель, 11,1 чел. занятого населения.

В 2022 г. фермерские хозяйства обеспечили 27,4 % выпуска сельскохозяйственной продукции, против 31,4 % по стране в целом [3].

За годы независимости большое развитие получили транспорт и социальная инфраструктура. Построена железная дорога Гузар-Бойсун-Кумкурган, что дало возможность связать самый южный район Узбекистана – Сурхандарьинскую область – с остальными частями Узбекистана, не выходя на территорию сопредельного Туркменистана.

Как и в стране, так и в области приоритетным считается задача ускоренного развития социальной сферы, да и национальная экономическая политика конечном счете предполагает улучшение условий жизни населения. Только в 2022 г. объем розничной торговли возрос на 106,2 %, сферы обслуживания – на 108,1 %, платных услуг – на 105,7 % и коммунальных услуг – на 107,4 %. В Узбекистане приняты госпрограммы и соответствующие законы по развитию системы образования и здравоохранения. Они последовательно реализуются на местах, в том числе и в Кашкадарьинской области.

Заключение. Таким образом, Кашкадарьинская область имеет потенциальные возможности комплексного социально-экономического развития. Для реализации этих предпосылок необходимо решить следующие проблемы:

- более полное и эффективное освоение минерально-сырьевых и земельно-водных ресурсов, улучшение геоэкологической ситуации;
- расширение сферы приложения труда и рациональное использование трудовых ресурсов, сокращение оттока населения за пределы республики;
- дальнейшее проведение политики диверсификации производства;
- опережающее развитие обрабатывающей промышленности, прежде всего легкой и пищевой индустрии;
- развитие транспортной инфраструктуры и повышение экспортного потенциала области;

- ускоренное развитие отраслей социальной значимости, повышение занятости населения и уровня его жизни;
- внутриобластная интеграция, улучшение территориальной структуры производства, расселения и инфраструктуры;
- создание точек, линий и полюсов активного роста, укрепление места и роли области в национальной экономике Республики Узбекистан.

ЛИТЕРАТУРА

1. Murodova D.S. *Economic geographical factors affecting the formation of city addresses.* - *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal.* November, 2022. – P. 29-34
2. Муродова Д.С. *Экономико-географические особенности населения Кашкадаринской области // Электронное научно-практическое периодическое издание. Экономика и социум. №2 (81), 2021. – 55-58 с.*
3. Navotova D.I. *Theoretical and methodological aspects of resources of land resources in agriculture.* - *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal.* November, 2022. – P. 40-44
4. Салиев А.А., Файзуллаев М.А. *Социально-экономическое развитие Республики Узбекистан за годы независимости. – Социально-экономическая география: Вестник ассоциации Российских географов-обществоведов. №2. Ростов-на-Дону, 2013. – 131-143 с.*
5. Салиев А.А., Файзуллаев М.А. *Формирование природно-хозяйственных систем Каршинской степи. – Проблемы освоения пустынь. №1-2. Ашхабад, 2010 г. – 10-13 с.*
6. Солиев А. *Ўзбекистон иқтисодий ва ижтимоий географияси. – Тошкент, “Университет”, 2014. – 404 б.*
7. Тожиева З.Н. *Ўзбекистон аҳолиси: ўсиши ва жойланиши (Монография). – Т.: «Fan va texnologiya», 2010. – 276 б.*
8. Файзуллаев М.А. *Историко-географические аспекты освоения новых земель сельскохозяйственного назначения (на примере Узбекистана). - Электронное научно-практическое периодическое издание. Экономика и социум. №3 (94), 2022. – 908-914 с.*

9. Файзуллаев М.А. Қишлоқ хўжалигини иқтисодий географик жиҳатдан районлаштириш масалалари.- *Central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis)*. Volume 2 | issue 1 | 2022. – P. 328-333
10. Қурбонов П.Р. Жанубий Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари (Монография). Тошкент “Mumtoz so‘z”, 2019. – 174 б.
11. Safarov I. B., Rasulov F. I. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PILGRIMAGE TOURISM (ON THE EXAMPLE OF KOSON DISTRICT) // *Educational Research in Universal Sciences*. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 189-191.
12. Сафаров И. Б., Халилов Н. Х. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ВЕРХНЕ-КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ // *Educational Research in Universal Sciences*. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 707-713.
13. Сафаров И. Б., Расулов Ф. И. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ // *Экономика и социум*. – 2024. . – №. 1 (116). – С. 1304-1311